

ВЫЯВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РЕБЁНКА В ХОДЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЕГО ИГРОЙ.

Алиходжаева Г.С. и.о.доцента кафедры
Педагогика и психология
дошкольного образования
Ташкентского Государственного
Педагогического Университета
имени Низами

Аннотация: Данная статья является результатом анализа психологических особенностей детей, наблюдаемых в процессе их игровой деятельности. В игре ребёнка мы обращаем внимание на его собственный выбор сюжета, игрушек, партнёров и т.д.; на динамику взаимоотношений, эмоциональных и поведенческих проявлений; на продолжительность и основное содержание игры, особенности идентификации, освоения игрового пространства и применение воображения.

Ключевые слова: игра, игровая деятельность, игровые взаимодействие, развитие ребёнка, метод, наблюдательность.

Abstract: This article is the result of an analysis of the psychological characteristics of children observed during their gaming activities. In a child's play, we pay attention to his own choice of plot, toys, partners, etc.; on the dynamics of relationships, emotional and behavioral manifestations; on the duration and main content of the game, features of identification, development of the game space and the use of imagination.

Key words: game, play activity, play interaction, child development, method, observation.

Ребёнок любит играть, экспериментировать с водой, красками, песком, грязью, пластилином, мячами, кубиками. Например, рисовать пальцами, смешивать краски или воду с песком. Быстро выбирает необходимые ему игрушки. С удовольствием изобретает недостающие заменители (камешки

могут стать сокровищами, гирями для взвешивания, орехами и пр.). Уверенно, без страха и застенчивости исследует пространство новой комнаты для игры. Испытывает удовольствие от собственной спонтанности в движениях, в мыслях - игры со словами, придумывание новых игр, игрушек, песенок. У него хорошо развито чувство безопасности: как правило, игнорирует ситуации, которые могут спровоцировать тревогу, а также не испытывает побуждения прервать игру, чтобы вымыть запачканные руки, стол от краски и пр. Если сломал игрушку – принимает этот факт без острых эмоциональных реакций и ищет подходящую замену.

Ребёнок остаётся без мамы с уверенностью, что они скоро опять будут вместе. К новому взрослому относится позитивно, с интересом. Без опаски и скованности общается, может рассказать не только о своих занятиях и играх, о братьях и сёстрах, но и поделиться своими тайнами. Может назвать то, что у него хорошо получается. Рассказать о том, какими своими качествами, умениями он доволен, гордится. Может предложить взрослому вместе заняться тем, что его интересует, попросить помощи без смущения, опасений или капризов.

Ребёнку нравится играть вместе с другими детьми. Он умеет предложить, начать игру, присоединиться к играющим даже тогда, когда его не пригласили. Как правило, выбирает активные роли, часто лидирует. В ситуациях нападения – защищается. К тем, кто младше – относится с заботой и нежностью. Соперничает с тем, кого считает равным или сильнее себя.

Он активно применяет в игре собственное воображение, понимает язык и правила игры. Не испытывает затруднений с играми «понарошку», использует заместители предметов. Считает забавным притвориться «поездом», «собакой» и пр., принимая условную реальность и отделяя её от подлинной. Проверяет границы допустимого поведения, ограничения встречает с готовностью переключиться на альтернативные действия -например, нельзя рисовать на полу или стене, но можно - на бумаге. Игрушками пользуется в

соответствии с их назначением так как, машину катит, а не швыряет; из песка строит, пересыпает его, а не бросается им. В качестве объекта воздействия использует другие игрушки, а не партнёров по игре или взрослого.

Дизадаптация ребёнка может быть следствием широкого круга травматических факторов: хронических соматических заболеваний, посттравматического стресса, нарушений детско-родительских отношений; переживания горя, утраты и др. Как в жизни, так и в игре, дизадаптация заявляет о себе различными комбинациями симптомов. Перечислим часто встречающиеся проявления: повышенная возбудимость, конфликтность, сверхчувствительность, утомляемость, неспособность сосредоточиться, упрямство, агрессия по отношению к людям и вещам, неуверенность, тревожность. Кроме того, это могут быть невротические проявления (подёргивания какой-либо частью тела; кусание ногтей, одежды или предметов и др.), а также уход в фантазии, когда ребёнок не чувствует границ между реальным и воображаемым.

В игре дизадаптивного ребенка всегда в той или иной степени проявляются черты эмоциональной неадекватности: фрагментарность, конфликтность, эмоциональный дискомфорт. Фрагментарность сигнализирует о неразрешённых конфликтах ребёнка через внезапные остановки в игре, неожиданный выраженный интерес к чему-то или кому-то, не имеющему отношения к игре; через просьбу выйти из комнаты; отрешённый взгляд, напряжённое, вытянутое «по струнке» тело и т.п. Степень конфликтности в игре может проявиться двояко: как частота и глубина отражения реальных проблемных ситуаций и отношений, которые ребёнок привносит в содержание игры; как его спонтанные эмоциональные реакции в процессе игрового взаимодействия. Сигналом эмоционального дискомфорта являются негативные переживания ситуаций или отношений с кем-то (например, агрессия против психолога). Эти чувства всегда отражают жизненную ситуацию маленького клиента, его эмоциональный опыт.

В результате, существует множество «портретов» дизадаптации. Тем не менее, всё их многообразие в силу эмоциональной и поведенческой ригидности такого ребёнка, «застреваний» на определённой гамме чувств, в силу полярностей в выражении эмоций и чувств приводит к сложностям в установлении и поддержании межличностных отношений, а также к защитному поведению, в основе которого лежит агрессия, подавление или уход в фантазии.

Ребёнок проявляет зависимое поведение: не хочет расставаться с мамой, тревожится, может заплакать, устроить истерику. Оставшись без мамы, он испуган, растерян, либо находится в своих мечтах и фантазиях. Беспокоится по поводу использования игрушек, запачканных рук или комнаты, тщательно складывает после игры всё использованное на свои места. Проявляет мало спонтанности, много осторожности. Обладает высокой эмоциональной чувствительностью. Часто старается понравиться, заслужить одобрение взрослого покорностью и вежливостью. Творческие или незнакомые задания, условия игры выполняет хуже, чем задания по образцу или привычные, известные ему игры и пр. Часто недоволен собой и своими действиями - домик из песка кривой, собранные бусы короткие и т.п.

Позитивный уход в фантазии: игра последовательна, повествует о благополучии, изобилует социально одобряемыми поступками героев. Эмоциональная включённость ребёнка, его желание продолжать игру могут некоторое время «сбивать с толку» психолога. Насторожить должны желание всё приукрасить, безупречность героев, сюжетная линия, ориентированная на социальное одобрение. Так, например, на предложение конфликта такой ребёнок отвечает вариантом отрицания возможности его возникновения.

Негативный уход в фантазии: игра полна вымышленных угрожающих персонажей, находящихся в противоборстве, выражены черты эмоциональной неадекватности. Один и тот же сюжет может повторяться несколько раз, набирая или теряя эмоциональный накал. Один и тот же герой может быть

выбран ребёнком для рисования, лепки, в ходе ролевой игры, кукольной импровизации и т.п. Для отслеживания нормы развития важно уточнить: как давно ребёнок разыгрывает данные сюжеты, какую часть дня находится в роли, откликается ли и каким образом на своё имя в процессе игры, кто и/или что стимулирует фантазии ребёнка, отделяет фантазию от реальности.

Повышенная двигательная активность ребёнка провоцирует хаотичные выплески огромного количества энергии. Он импульсивен, невнимателен. Ему трудно сконцентрироваться, даже если его направляют, поэтому его активность часто бесцельна. Такой ребёнок постоянно отвлекается и реагирует с равным вниманием на события различной значимости. Например, на хлопки в ладоши во время игры и на карканье ворон за окном. Ребёнок не в состоянии отвлечься от несущественных деталей. В групповых играх часто является инициатором конфликта. Настроение переменчиво. Характерен негативизм.

Известно, что дети часто бывают не в состоянии осознать и рассказать о своих проблемах, а в игре с безопасным взрослым они получают возможность выразить, преодолеть и разрешить свои проблемы, травмы, накопленные эмоциональные переживания и трудности. В связи с этим игровая поддержка представляющая собой систему способов и средств обеспечения игровой развивающей деятельности детей, и комплекс мер, направленных на подбор игровых средств и оборудования, разработку техник и технологии их использования в условиях конкретной дошкольной организации, должна включать в себя и элементы психотерапии. Игровой опыт, таким образом, терапевтичен, поскольку в игре создаются безопасные отношения между ребёнком и взрослым так, что ребёнок свободен утверждать себя так, как умеет, и быть в точности таким, каков он данный момент, собственным способом и в собственном темпе.

Использованная литература:

1.Алиходжаева, Г. С. (2023). ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 1(8), 18-26.

2.Алиходжаева, Г. С., & Хакимова, О. (2023, October). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 8, pp. 46-54).

3. Алиходжаева, Г. С. (2023). ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ. *Analysis of world scientific views International Scientific Journal*, 1(3), 88-94.

4. Алиходжаева, Г. С. (2023, September). ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТОДЫ ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" SCIENTIFIC ADVANCES AND INNOVATIVE APPROACHES"* (Vol. 1, No. 3, pp. 68-74).

5. Алиходжаева, Г. С. (2023, January). РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНОЙ АКТИВНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE" INNOVATIVE TRENDS IN SCIENCE, PRACTICE AND EDUCATION"* (Vol. 2, No. 1, pp. 21-29).

6. Алиходжаева, Г. С. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Экономика и социум*, (10 (89)), 435-438.

7.Алиходжаева, Г. С. (2022). РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(6), 255-261.

8.Алиходжаева, Г. С. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. ТОШКЕНТ-2021, 42.

9. Алиходжаева, Г. С. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО. Экономика и социум, (5-1), 46-50.

10. Алиходжаева, Г. С. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 260-265.

11. Sabirovna, A. G. (2022). Formation of Self-Estimation in P